

O`SMIRLIK DAVRIDA KOGNITIV O`ZGARISHLAR

Mirzayeva Sabina

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya bu maqolada o`smirdagi kognitiv jarayonlarni o`smir shaxsidagi ahamiyati haqidagi fikr-mulohazalar berib o`tilgan.

Kalit so`zlar: O`smir tafakkur, diqqat, xotira, qo`rqlik, qobiliyat, tasavvur.

Annotation is mentioned in this article giving feedback on the importance of adolescent cognitive processes in adolescent personality.

Keywords: adolescent thinking, attention, memory, fear, ability, imagination.

Аннотация в этой статье дается обратная связь о важности познавательных процессов в подростковой личности.

Ключевые слова: подростковое мышление, внимание, память, страх, способности, воображение.

O`smirlik davrida bolaga fikrlash qobiliyatining o`shishini va rivojlanishini anglatadi. Bu aniq operatsiyalar deb ataladi. 11-14 yoshgacha o`smirlik davri deb ataladi. Ushbu turdagi fikrlash shuningdek rasmiy mantiqiy operatsiyalar sifatida tanilgan. O`smirlik yoshida bolaga fikrlash qobiliyati dunyoqarashning kengligi bo`ladi. Bolaga hissiy muammolarni yuzaga kelishi kuzatiladi va turli holatlarni keltirib chiqaradi. O`smir yoshdagi bola o`z qarorlarini qabul qilishi va gapga kirmasligi bu jarayonda ijobiy va salbiy yo`llar bilan sodir bo`lishi mumkin.

Erta o`smirlik davrida bolalar ko`pincha so`zga kirmaslik, o`jarlik, tajanglik, o`z kamchiliklarni tan olmaslik, urushqoqlik kabi salbiy xususiyatlar xosdir. O`smirlar bu davrda chekish ham spirtli ichimliklarga qiziqib qolishi ham mumkin. O`smir yoshda bolaga turli holatlar kuzatiladi, ham psixologik va fiziologik jarayonlar kuzatiladi.

V.S.Vigotskiy bunday holatlarni psixik rivojlanishdagi krizis deb nomlanadi. Bu holat ularni ichdan asbiylashishlariga sabab bo`ladi ya`ni o`smir davri krizisi yuzaga keladi. Krizis boladagi mavjud tushkunlik yolg`izlikka intilish passivlik yoki aksi, o`jarlik, qaysarlik, agressivlik, hayotga salbiy munosabatlarning yuzaga kelishi sifatida namoyon bo`ladi. Hozirgi o`smirlar o`tmishdoshlariga nisbatan jismoniy va siyosiy jihatdan bir muncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv

jarayoni psixik o`shish oldinroq namoyon bo`lmoqda. O`smirlik bolalikdan kattalikka o`tish bo`lib fiziologik va psixologik jihatdan xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi.

O`smir shaxsi uchun asosiy ibrat obykti ota-onalar bilan birga mafkuraviy immunitetning shakllanganligi tashqi munosabatlarda muhim ahamiyatga ega. O`smirlarda mafkuraviy immunitet shakllanishi masalasini X.X.Jabborov o`rganib o`smirlarni mafkuraviy immunitet shakllanishi va rivojlanishiga ijobiy ta`sir etuvchi “ijobiy taqlid”, “ijobiy motivatsiya”, “o`zini o`zi nazorat qilish”, o`zini o`zi baholash kabi ijtimoiy-psixologik xususiyatlari hamda mafkuraviy immunitetning “axborotni saralash”, “salbiy axborotga nisbatan himoya, buzg`unchi axborotga qarshi kurash va o`zini o`zi boshqarish” singari yetakchi ijtimoiy psixologik sifatleri aniqlangan.

V.A.Bodrovning fikricha nerv tizimi asosiy xususiyatlarning individuali ifodalanganligi va ularning individual uyg`unlashuvi psixikaning ayrim xususiyatlarida shu jumladan uning bir qator kasbiy ahamiyatga ega funksiyalarida aks ettirilgan bo`lsa vas hu bilan birga insonning yaroqlilik ko`rsatgichlarida vositaviy ta`sir ko`rsatsa nerv tizimining tipologik xususiyatlari namoyon bo`ladi. O`smirlik davrida yurak qayta qurilishi, vegetativ nerv sistemasiga barqarorlik qon bosimining ortishi ro`y beradi.

O`rta o`smirlik davri - bu yoshdagi bolalar asosan murakkab fikrlashi jarayonidan tashqari ma`lum tajribaga ega. Endi o`smir bola emas, biroq katta ham emas ayni shu ta`rif o`smirlik davrining muhim xarakterini bildiradi. V.S. Vigotskiy bunday holatni psixik rivojlanishda kriz deb nomlangan.

Kichik maktab davrida bola alohida shaxs sifatida o`z o`zini munosabatini shakllantirish jarayonida asosan ikki bosqichni boshidan kechiradi. Bu boshqichlar o`smirlik yoshini ikki xil davrga kichik o`smir davri va katta o`smir davrlariga to`g`ri keladi. Birinchi bosqichda o`smir o`zini bolalardan ajralib endi o`zini kattalar olamiga mansubligini ta`kidlamoqchidek bo`ladi. Kattalar hayotiga kirishishga qiziqishi osmirlarni asosiy xarakteriskalari hisoblanadi.

O`smir yoshlarning xulq atvori faoliyatlarida ba`zan o`zlarini kuchlari yetmaydiganday qarama-qarshiliklar paydo bo`ladi.

O`smirlarda yolgizlik hissini shakllanishning oldinini olish borasida N. SH Mullaboyevaning izlanishlarida keltirilgan tadqiqotchi tomonidan asosan shaxs o`zgalari bilan munosabatga kirishishda ular atrofdagilar tushunmayotganligini his qilsa bu o`ziga yetarli darajada kommunikativ to`siqni o`z fikrini bildirishni istamasligi muloqat paytida bir birini tushunish muhim ekanligini keltirilgan bo`lib berayotgan axborotni qabul qilishi o`smirni bildirayotgan fikrni inobatga olishi nafaqat fikrlari balki o`zi oila jamoa va jamiyat tomonidan ham ham qabul qilinishi

lozim ekanini bayon etilgan. Yolg'izlik hissini oldini olish borasida munosabatlar va ularning oiladagi muhim ahamiyatga ega.

Kech o'smirlik davrida o'smirlarda o'z o'zini nazorat qilish xususiyati shakllanish masalasida N. I. Xalilova o'rganib o'smirlik davrida mustaqil fikr mustahkam e'tiqod va dunyoqarashni shakllanganligi ularda axloq sohasida o'z o'zini nazorat qilishi va ko'proq ijtimoiy xulq atvorlar bilan munosabatda o'zini tuta bilishi hamda javobgarlik his qilish mustaqillika intilishi axloqiy qarashlarini ng kengayishi ifodalanishini keltirgan. O'smirlarda o'zini – o'zi nazorati asosan irodaviy sifatlarini rivojlanishiga bog'liq bo'lib yoshlar orasida jinoyatchilikni oldini olishga yordam beradi. Yoshlar orasida jinoyatchilikni oldini olishni ijtimoiy mehanizmlarni aniqlash masalasida A. A. Tolipov tomonidan olib borilgan tadqiqotda yoshlar orasida jinoyatchilikni sodir etganligi aniqlanishda ulardan so'rovnoma olinadi va so'rovnoma natijalari mana shuni ko'rsatadi. So'rovnoma o'rganib 35.7 % moddiy yetishmovchilik, 15.1 % huquqiy bilimlarni pastligi, 21.1 % ishsizlik, 24.3 % nomalum do'stlar tasiri, 11.9 % oilaviy munosabatlarni aniqlab berdi.

D.B Elkonin, T.V. Dradunova va boshqa psixologlar materialni ko'rsatishicha o'smir yoshlarni dastlabki davri o'qish faoliyatini taraqqiyotining bosqichlarga kata har xillik kuzatish mumkin.

Diqqat - agar kichik maktab yoshida bolada ixtiyorsiz diqqat ustunlik qilsa o'smirlik davrida bola o'z diqqatini o'zi boshqara oladi. Yu.A.Samarin va uning xodimlari bilimlar tizimini tarkib toptirish jaroyoni har xil darajadagi assotsiyalarini belgilab olishga asoslanishini aniqlaydi. Diqqatning taraqqiy etishi ma'lum ziddiyatlar bilan bir tomondan o'smir yoshda barqaror ixtiyoriy diqqatning tarkib topishi bilan boshqa tomondan esa o'smirdagi taasurotlar kechinmalar jo'shkin, aktivlik va impuls olib borish bilan uni tez chalg'ishi bilan ajratib turadi.

N. F. Dobrinin va uning xodimlarining tadqiqoti shuni ko'rsatadiki o'smirlar irodaviy zo'r berish bilan ushlab turiladigan keying diqqatga tobora ortib bormoqda. Bu diqqat oldindan o'ylab qo'yilgan va muayyan maqsadga qaratilgan diqqat bo'lib ishga kashfiyotlarga bo'lgan qiziqishning asta sekin borishi asosida yuzaga keladi. Shunga ko'ra ham diqqatni tutib turish ixtiyoriy kuch sarflashni talab etmaydi.

Tafakkur - O'smirlik yoshida asosan eng muhim jihati oldindan intilish bu taffakkurni kengligini ifodalab boradi. Taffakkur asosan fanlarni o'zlashtirishi va uni muvvaqiyati va istedodi o'rganishga yordam beradi. O'rganilayotgan fanlarni o'quv kurslarni o'rganish va mantiqiy bilimlarni o'zlashtirish yangi sohaga intilish mustaqil qadam tashlashga intiladi, tafakkurni o'sishiga yordam beradi. Biroq shuni ko'rsatadiki o'smirlar ham isbotlovchi tafakkurga osongina o'tavermaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Bekmurodova H. O`smilarni kasb tanlashda sabab bo`ladigan ijtimoiy psixologik omili. O`quv qo`llanma. 2023.
2. Do'stmuhamedova SH. A., Tillashayxova X. A., Boykunosova G., Ziyavindinov G. Yosh davrlar psixologiya. T.: 2022.
3. Ахатова, Дилдора Ахтамовна, and Хайрулла Нурилла Ўғли Ёқубов. "БУЮК АЛЛОМА АБУ ҲОМИД ҒАЗЗОЛИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ, ДИНИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҚАРАШЛАРИ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.5 (2023): 559-563.
4. Akhatova, D. A. "THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS." *World Bulletin of Management and Law* 22 (2023): 22-24.
5. Ахатова, Д. А. (2023). ШАРҚ МУТАФАККИРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ДУНЁҚАРАШИГА ҚАДИМГИ ЮНОН ФАЛСАФАСИНИНГ ТАЪСИРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(5), 227-233.
6. Akhatova, D. (2024). IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF IBN SINA'S DOCTRINE OF "BODY" AND "SOUL" IN ANCIENT PHILOSOPHY. *Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods*, 2(3), 24-26.
7. Makhmudov, S. (2023). INTERPERSONAL RELATIONSHIP AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF EMOTIONAL ATTITUDE TO SCHOOL EDUCATION DURING ADOLESCENCE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(19), 46-49.
8. Makhmudov, S. (2023). CHARACTERISTICS OF EXHIBITING EMOTIONAL STATUS IN RELATION TO EDUCATION IN ADOLESCENT PERIOD. *Science and innovation in the education system*, 2(12), 53-55.
9. Махмудов, С. С. Ў. (2021). ЎСМИРЛИК ДАВРИДА МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ЭМОЦИОНАЛ МУНОСАБАТНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific progress*, 2(1), 1687-1692.
10. Махмудов, С. С. Ў. (2021). ЎСМИРЛИК ДАВРИДА МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ЭМОЦИОНАЛ МУНОСАБАТНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific progress*, 2(1), 1687-1692.
11. Solik o'g'li, M. S. ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. "О 'ЗБЕК ТИЛИНИ ОНА ТИЛИ ВА ХОРИЈИЙ ТИЛ СИФАТИДА О 'QITISHNING DOLZARB MASALALARI" MAVZUSIDAGI, 444.